

MARKAZIY OSIYO DUTORSIMON CHOLG‘ULARNING TAKOMILLASHISH BOSQICHLARI

Maxkamova Gulchehra Olimboy qizi

TAFU Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta’lim metodikasi
kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14330291>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola dutorsimon cholg‘ularning Markaziy Osiyo hududida yuzaga kelgan bosqichlari va takomillashishi jarayonlari haqida fikr yuritilgan. Ma’lumki. Dutorsimon cholg‘ular turli xalqlarda ko‘rinishi, shakli va ijro uslublari bilan bir-biridan farq qiladi. Ular xalqlarning milliy qadriyatlarini ifodalovchi vosita sifatida ham keng targ‘ib qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** tanbur, dutor, musiqa, kosaxona, do‘mbira, torli cholg‘ular, kamon.*

Cholg‘u sozlar paydo bo‘libdiki muntazam ravishda rivojlanib, bugungi kunga kelib ijrochilik san’atida turdosh oilalari uchun asarlar yaratilgan. Buni biz Nemis olimlari tomonidan keltirilgan koolajda ko‘rishimiz mumkin. Tatqiqotchi olimlarning fikricha torli cholg‘ular kamondan paydo bo‘lgan deyiladi. Asta sekin cholg‘ularning takomillashuvi davri torli cholg‘ularning takomillashuvi torli cholg‘ularda kosaxona paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan. Kosaxona vazifasini ilk bor tabiatning o‘zida mavjud bo‘lgan shaklidagi predmetlardan foydalanilgan. Bu ashyolar toshbaqa qobig‘i, kakos yong‘og‘i, ichi o‘yilgan yog‘och (daraxt) xususan, Lion konservatoriyasining oriental musiqasi professorlari aka-uka Lipenlar maropko musiqasini 15yil o‘rganishgan. Ularning Toshkent konservatoriyasidagi qilingan ma’ruzalarida bundan tahminan besh ming yil ilgari yasalgan sozanda qo‘lidagi dastali, kosali, torli cholg‘uning kosaxonasi toshbaqa qobig‘idan ekanligi aks ettirilganligi haqida malumot beradilar.

Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki bugungi kunda dastali torli cholg‘ular kosaxonasi asosan yog‘och ashyosidan yasalganini kuzatamiz. Bu cholg‘ular Ozarbayjon tori, tanbur, qashqar rubobi, Tojikiston dumburagi, o‘zbek do‘mbirasi shular jumlasidandir. O‘zbekiston xalq cholg‘ularini takomillashtirish muzeyida kosaxonasi yaxlit yog‘ochdan o‘yib yasalgan dutor bor. Sozgarlar kosaxonani yaxlit yog‘ochdan o‘yib ishlashni sermashaqqat ish deb hisoblashgan. Asta sekin kosaxonalarni qovurg‘alardan yasab boshlagan. Bugungi kunda qozoq do‘mbirasi, o‘zbek, qoraqalpoq, uyg‘ur dutorlari kosaxonalari qovurg‘adan yasalishi an’anaga aylangan. Bu erda bu jarayon xalq sozgarlari tomonidan amalga oshirganligini ta’kidlash zarur. Farg‘ona – Toshkent shevasiga mansub folklor dutori kosaxonasini sinchiklab o‘rgansak kosaxona bo‘g‘iz va qovurg‘alardan tashkil topganligini ko‘ramiz. Bu erda ushbu dutor kosaxonasi bo‘g‘iz qismini o‘yma kosaxona qoldig‘i sifatida qarash mumkin. Biz dutor cholg‘usini tori uchun foydalaniladigan ashyolar o‘zgarib borishini ham kuzatib, bu jarayonni ham cholg‘uning takomillashishiga qarashli deb hisoblashimiz mumkin. Ma’lumki, ilk bor torli cholg‘ular torlari, daraxt po‘stlog‘idan bo‘lgan bo‘lishi ham ehtimol (chanza cholg‘usi). Asta sekin bu erda ham tabiatda mavjud ashyolardan foydalanish jarayoni sodir bo‘layotganini kuzatishimiz mumkin. Torli cholg‘ular uchun tor ashyosi sifatida, hayvon ichaklari, paylaridan foydalanishgan. Torli cholg‘u sozining tori sifatida otning yolidan ham foydalanilgan. Bugungi kunda qozoq qo‘bizi mongol morenko‘ri torlari otning yolidan ishlangan.

Dutorsimon cholg‘ularning kelib chiqishi, tarixi, yaratilish jarayoni, ommalashish davrlari xususida xalq og‘zaki ijodida qator rivoyatlar mavjud. Sharqning buyuk allomasi

Fisag‘ursning ilk cholg‘uni yaratishiga turtki bo‘lgan rivoyatni musiqashunos olim I.Rajabov “Maqomlar masalasiga doir” risolasida keltiradi:

“Bir kuni Fisag‘urning tushida” noma'lum mo‘ysafid uning boshiga kelib, shunday deydi: “Sen ertaga barvaqt turib, kaddof(paxta tiyuvchi)lar bozoriga borgil. U erda senga hikmat sirlaridan biri namoyon bo‘ladi”. Fisag‘urs ertalab kaddoflar bozoriga boribdi va u erda hech narsa tushunmay qaytib kelibdi. Mo‘ysafid shu kuni kechasi tushida yana kelib, kechagi aytgan gapini takrorlabdi. Fisag‘urs ertalab uyg‘onib, ikkinchi marta bozorga borganida, paxta tituvchilar yoyining ipidan chiqayotgan tovush uning diqqatini jalb etibdi. Fisag‘ursnig ko‘ngliga bir fikr kelibdi va u erda yotgan ot dumining tolasini olib, bir uchini tishlab, ikkinchi uchini qo‘li bilan tortib turib, chertgan ekan, mayin va yoqimli bir ovoz eshilibdi. Keyinchalik Fisag‘urs qilni ipak ipga almashtiribdi. Shundan so‘ng, shu ipni taqib chalinadigan torli cholg‘u yaratish ustida mulohaza yurita boshlabdi.

Kunlardan bir kun Fisag‘urs hakim tog‘ tomon yo‘l olibdi. Tog‘ning etagida kuchli shamol esib, qandaydur xushtak eshilibdi. U yoq bu yoqqa qarab, ichi kavak bo‘lib, bo‘shab qolgan toshbaqa kosasiga ko‘zi tushibdi. Uning bosh, qo‘l, oyoq, dumi chiqib turadigan teshiklardan o‘tayotgan shamol shunday tovush hosil qilayotganini anglabdi. “bir narsaga yarab qolar”, deb uni yerdan olibdi. Keyinroq toshbaqa kosasidagi eng katta teshikka (toshbaqaning boshi chiqib turadigan yerga) dasta o‘rnatibdi va unga ip taqib chala boshlabdi. Bu cholg‘u dastlab juda sodda va oddiy ekan. Fisag‘ursdan so‘nggi davrlarda yashagan musiqachilar mazkur cholg‘u (barbat)ni takomillashtirdilar va unga asosida 2-3-4 torli musiqa cholg‘ularni yaratadilar”.

Bundan tashqari, dutorning mungli nolasini eshitib g‘azabidan tushgan zolim podshohlar haqida ko‘plab rivoyatlar mavjud. Bularning hammasi dutorning xalq orasida keng tarqalgani, hayot bilan hamnafas bo‘lganidan darak beradi.

Afsonalarga qaraganda dutor cholg‘usini Platon (arabchada Aflotun) yaratgan degan taxminlar yozilgan. Bir kuni Platon paxtalar orasidan yoqimli ovoz eshitib qoladi. Shundan so‘ng yog‘ochdan uzun dasta kosacha yasaydi. Ularni birlashtirib unga paxta tolasidan ip tortadi. Undan odamlar kosa nimaga ekanligini so‘rashganda, ovozi balandroq chiqishga ekanligini aytadi. Yangi yasalgan cholg‘u odamlarni quvonchli kunlarida ham, qayg‘uli paytlarida ham ijro qilingan. Bu cholg‘u odamlarga chiroyli kayfiyat bag‘ishlagan. Uning ovozi shu qadar chiroyli eshiltganki, uni faqat parda ortida chalishgan va uni hamma parda ortidan ko‘rishgan. Bir kuni Arastu parda ortidan cholg‘uni(praektini) ko‘radi va u ham shu cholg‘uni yasamoqchi bo‘ladi va u tanbur yasab qo‘yadi.

Bu afsonani xalq orasidagi o‘qimishli musiqachilar avloddan avlodga me‘ros qilib qoldirgan. Arxeologlar bu cholg‘uni topishganda, ular ovoz sozlovchi ikki simli cholg‘u deb nomlashgan. Islom davrida bu cholg‘uga “tambur” deb nom qo‘yishgan. Farobiy bu ikki cholg‘uni yaxshilab tekshirib ko‘rib, bog‘dodcha va xorazmcha deb nomlaydi. Va u ikkita fikrga keladi, birinchi fikri bu cholg‘u islomdanam oldin bo‘lgan. Va bu cholg‘uda ko‘proq eski kuylar ijro qilingan. Ikkinchisi juda yosh yangi musiqalar ijro qilingan. U cholg‘u lادلarga bo‘lingan. XV asrda Al-Xusayn Gerate shahrida (Xorasans) birinchi marta bu cholg‘uni dutor deb aytgan. Dutor ikki torli degan manoni bergan.

Markaziy Osiyo xalqlari dutorlarida tor sifatida ipakdan va metaldan foydalanilgan hollarini bugungi kunda ommaviylashganini kuzatamiz. Xususan O‘zbekistonda Farg‘ona – Toshkent shevasidgi dutorlari ipakdan yasalgan. Qoraqalpoq, turkman dutorlarining torlari

metaldan yasalganini ko‘ramiz. So‘ngi vaqtda O‘zbekiston an‘anaviy dutorlarda tor sifatida chivrilgan kaprondan foydalanish amaliyotini kuzatish mumkin.

Huddi shu fikrlarni ya‘ni dastlabki torlari chimdib chalinadigan cholg‘ularda tor uchun foydalanadigan ashyolarni bu cholg‘ularning dastasiga o‘rnatiladigan pardalar ashyosi ham xuddi shunday o‘zgarib borganini ko‘ramiz.

Cholg‘u sozining rivojlanishida uning tovushqatori va rivojlanish jarayonini o‘rganish ham muhim albatta. Umuman dunyo xalqlari musiqalarida mavjud tovushqatorlar cholg‘u, soz tovushqatorini shakllanishiga va xususan dastali, torli cholg‘ular dastalaridagi joylashuvida alohida ahamiyatga ega. Biz pentatonika, bionika, 12,17,22 pog‘onali tovushqatorlarga ega xalqlar musiqasi va bu xalqlar dastali, torli cholg‘ulari, dastalardagi pardalar joylashuvini kuzatsak cholg‘u sozlar tovush qatorlarni qanday takomillashib borganini kuzatishimiz mumkin bu borada misol tariqasida A.I.Petrosiansning tanbur va dutor tovushqatorlarini 12 pog‘onali teporasiya qolingani xromatik tovush qatori bilan taqqoslovchi jadvalda kuzatishimiz mumkin. Yuqorida keltirilgan misollarning barchasi an‘anaviy cholg‘ularga tegishli bo‘lib, biz akademik musiqiy ijrochilik jarayonida yoki yo‘nalishida foydalanadigan cholg‘u sozlar emas. Biz o‘z ishimizda asosan an‘anaviy cholg‘u sozlarni takomilini yoritish bilan cheklandik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.Qosimov. An‘anaviy rubob ijrochiligi. – T. – 2000.
2. Sh.Raximov. Dutor. – T. – 2005.
3. N.Yusupova. Musiqa savodi, metodikasi va ritmika. – T. – 2007.
4. Sh.Raximov. Dutor . – T. – 2005.
5. G.Sharipova, Sh.Yoqubova. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida musiqasi
1. o‘qitish metodikasi. – T. – 2007.
6. Y.Rajabiy. O‘zbek xalq musiqasi. – T. – 1959.